

(Núm. 51.)

COPLAS NUEVAS GLOSADAS EN DECIMAS

PARA CANTAR LOS AFICIONADOS.

*Caigan rayos y centellas
hechas de queso de Flandes,
una nube de pan blanco
en seguida le acompañe.*

Caiga todo el edificio
de gallinas y de pavos,
y por cada pluma un jarro,
por cada gota un chorizo;
caiga un terrible granizo
del bueno de Valdepeñas,
longanizas extremeñas,
chicharrones y morcillas,
del buen lomo y las morcillas,
caigan rayos y centellas.

Caiga todo el elemento
de un techo bien preparado,
y de melones colgados
caigan mas de setecientos:

caiga un molino de viento,
y todos sus materiales
se vuelvan jamones grandes
que pasen de treinta libras,
y que lluevan piedras vivas,
hechas de queso de Flandes.
Caiga del cielo una fuente
del licor mas soberano,
y que no se corte el caño
hasta el año ochenta y siete;
de roscas y de aguardiente
se vea anegado el campo,
y que caigan de lo alto
cien quintales de buñuelos,

y tambien venga con ellos
una nube de pan blanco.

En fin, venga contra mi,
y sobre todo cristiano,
buena carne de marrano,
hablando medio en latin:

*Soy el hombre de mas fuerza
que el sol llega á calentar;
solo al oirme nombrar:
tiembla la naturaleza.*

Ni en Méjico, ni en la Habana
ni en Rusia, ni en Inglaterra,
ni en toda la Francia entera
hay quien llegue á tanta fama:
yo peleé con la rana,
y con grande ligereza
la corté rabo y cabeza,
y en el cieno la enterré;
por eso digo y diré
soy el hombre de mas fuerza.

Señores, mi esfuerzo es
mucho mayor que del gato;
cuando reñí con el zapo,
con la mosca y el cien-pies,
de un golpe maté á los tres,
y volviéndome hácia atrás
dejé herido á un alacran,
y á un raton muy maltratado;
pues soy el mas esforzado
que el sol llega á calentar.

*A los hombres vino puro,
que así lo mandan las leyes;
el agua para los bueyes
que tienen el cuerno duro.*

Ví á un hombre de talento
que en altas voces decia:
¿quién se emborrachára un dia
para no sentir tormentos?
Esto es todo mi argumento;
y apostara un peso duro:
y por esta cruz lo juro,
decia un anciano viejo,
empinándose un pellejo:
para el hombre vino puro.

Yo soy tan entretenido
y tan jocoso en hablar,
que le hago disparatar

venga un ajo calañil,
buen estofado de carne,
su rico aceite, vinagre
y un llbrillo de ensalada,
cien docenas de granadas
en seguida le acompañe.

Yo maté á tres mosquitos
de cuatro ó cinco trompadas,
di á un grillo dos estocadas,
las mas grandes que se han visto,
porque aunque soy pequenito
soy valiente sin igual:
pues yo he solido entrar
en algarrubos espesos,
les han temblado los huesos
solo al oirme nombrar.

En un lechugar entré,
y abrí con fuerza los brazos,
todo lo hice pedazos
con las manos y los pies:
un dia una pulga maté,
y un piojo sobre una mesa;
en fin, tengo la grandeza
de tener tanto valor,
tan solo con una voz
tiembla la naturaleza.

al hombre mas entendido:
á muchos quito el sentido,
y los pongo muy alegres,
algunos por mi se pierden;
soy guapo y adelantado,
mi color es encarnado;
que así lo mandan las leyes.

Ni los árboles frondosos,
ni el mas abundante pino,
es para mi mas hermoso
que aquel árbol que echa el vino:
á él de corazon me inclino,
decia el autor Valverde,

por sus estudios y leyes,
porque crían gusarapos,
anguilas, ranas y sapos,
el agua para los bueyes.

A los hombres castigarlos
con tajadas de tocno,
grandes vasos de buen vino,

*El humo que al aire vuela,
el crédito de una muger,
el agua que se derrama,
no se puede recoger.*

Muchas niñas recatadas,
doncellas y virtuosas,
por lenguas muy maliciosas
suelen verse deshonradas,
ellas propias son culpadas;
si algún hombre las anhela
y las propone el quererlas,
colocarlas en su trono,
sabiendo que el hombre es horno,
el humo que al aire vuela.

Sabiendo que el humo es aire
y llega á desvanecer,
es lo propio la muger
cuando cae de su donaire;
no pudiendo darle nadie
la honra que llegó á perder,
pues es claro de entender
que el humo se desvanece,
y es de aquesta misma especie
el crédito de una muger.

*Qué bonito es el dinero,
qué blanco tiene el color,
con él se goza lo ageno
y se prueba lo mejor.*

Qué lucido y qué plantado
es aquel que tiene plata,
y aunque sea un patarata
de todos es estimado;
de las damas es honrado
con agasajo y esmero,
y con gracioso salero
en servirle se hallan cortas,
y por estas y otras cosas,
qué bonito es el dinero.

De que un rico vá á una casa
á visitas de señoras,

y muchachas de quince años:
esto decia un ermitaño
que le llamaban Solludo,
era un hombre muy agudo,
como es claro, ya lo veis,
que el agua place á los bueyes
que tienen el cuerno duro.

Viendo el agua que la tierra
ella propia se concluye
la deslaze y disminuye
sin que dé señales de ella;
es lo propio en la doncella,
ó muger de linda fama,
siendo acreditada dama,
su honra llegó á perder,
y así vuelve á conocer
el agua que se derrama.

Las plumas de un ave al viento
tirándolas á volar,
sin que una llegue á faltar
dame de ellas cumplimiento;
asi por este argumento
es claro de conocer,
que es cierto y no puede ser
ver las plumas recojidas;
tampoco la honra perdida
no se puede recoger.

al instante triunfadoras,
en nada le ponen tasa;
de esta suerte se dan traza
hasta que enredan su amor,
y ellas al mismo tenor,
hablándole cariñosas
suelen decirle amorosas:
qué blanco tiene el color.

Triunfa el hombre con el oro
de todos sus apetitos,
y aunque tenga mil delitos
nada le es de desdoro;

503
porque el ruido sonoro
de doblones es tan bueno...
él está de bienes lleno
y todo le es de contento,
pues con mejicano unguento
con él se goza lo ageno.

En fin la plata es graciosa,
porque el que la tiene, es cierto

TROVOS NUEVOS PARA CANTAR LOS GALANES A LAS DAMAS.

*Las mugeres de estos tiempos
las acompaño á las medias,
que en asfojándose un punto
todas se van de carrera.*

Asesinatos sangrientos,
robos, muertes, traicion,
riñas y amancebamientos
la causa principal son
las mugeres de estos tiempos.

Entre toros y comedias
suele el punto flojear,
ellas callan sus tragedias
y yo por no murmurar
las acompaño á las medias.

No quisiera en este asunto
á las damas agraviar,
callaré como un difunto,
que son como el tráfalgar,
que en asfojándose un punto...

Eva por ser la primera,
ya perdió el género humano,
y las demás con cualquiera,
que en untándolas la mano
todas se van de carrera.

Una y mil veces mal haya
quien con muger se metiere,
sino pasar y picar
y venga lo que viniere.

Tengo asegurado que la baya
á mí no me la darian,
huye de ellas, mira y calla,
que el que de muger se fia
una y mil veces mal haya.

Una y mil penas adquiere
quien de ellas llega á fiarse,
su libertad perder quiere,

que consigue con su intento,
si quiere, muger hermosa;
bebida muy deleitosa,
refrescos de buen olor,
frutas de mejor sabor,
vestidos muy esquisitos,
logra al fin sus apetitos,
y prueba de lo mejor.

y cautivo vendrá á hallarse
quien con muger se metiere.

Mi consejo has de tomar,
lógjala si puedes luego,
y al punto te has de apartar,
no te embobes como necio,
sino pasar y picar.

Y si se reconociere
ó se sintiera agraviada
y á tí la culpa te diera,
enviala en horamala
y venga lo que viniere.

Si me quieren correspondo,
sino, no me dá cuidado,
amor no me quita el sueño,
nunca he sido porfiado.

Como es el mundo redondo
á nada le muestro aprecio,
si me preguntan respondo,
si me desprecian desprecio,
si me quieren correspondo.

Cuando de amor he tratado,
con desconfianza vivo,
yo por no ser porfiado,
si me lo dan lo recibo,
sino, no me dá cuidado.

De esto el mundo dá diseño
en las edades tempranas,
yo por nadie me despeño,
yo cómo y bebo con ganas,
amor no me quita el sueño.

Nunca á nadie he rogado,
ni en tal espejo se vieran,
mi amor ha sido estimado,
pero para que me quieran
nunca he sido porfiado.